

**BO‘LAJAK BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QITUVCHILARINING LINGVOPEDAGOGIK
KOMPETENSIYALARINI TAKOMILLASHTIRISHDA O‘QUV TOPSHIRIQLAR
TAHLILI VA MAVJUD HOLATI**

Kuranbayeva Xusnora Abdullayevna

*Toshkent amaliy fanlar universiteti “Pedagogika” kafedrası o‘qituvchisi Pedagogika fanlari
bo‘yicha falsafa doktori, v.b. dotsent*

Annotatsiya. Bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining lingvopedagogik kompetensiyalarini metodik takomillashtirishda pedagogik tajriba-sinovdan foydalanish pedagogik tajriba-sinov ishlarini tashkil etish o‘ziga xos murakkab va mas‘uliyatlidir. Inson predmetida, ayniqsa, OTM boshlang‘ich ta‘limda tajriba-sinov o‘tkazish aniq dastur asosida tashkil etilishi, dastur har tomonlama pedagogika-psixologik qonuniyatlar, shart-sharoitni hisobga olishi zarur. Ilmiy tadqiqot dasturi tajriba-sinov ishlarini maqsadli, izchil amalga oshirish mazmunini belgilaydi.

Kalit so‘zlar: lingvopedagogik kompetensiya, didaktik, sun‘iy intellekt, tushuntirish-illyustrativ (axborot-retseptiv); reproduktiv, muammoli taqdimot, qisman-qidiruv (xuaristik).

Аннотация. Использование педагогического тестирования опыта в методическом совершенствовании лингвопедагогических компетенций будущих учителей начальных классов само по себе сложно и ответственно. В человеческом предмете, особенно в начальном образовании высших учебных заведений, необходимо организовывать эксперименты и испытания на основе четкой программы, причем программа должна учитывать все педагогические и психологические закономерности и условия. Программа научных исследований определяет целенаправленное и последовательное выполнение экспериментальной работы.

Ключевые слова: Лингвопедагогическая компетентность, дидактическая, искусственный интеллект, объяснительно-иллюстративная (информационно-рецептивная); репродуктивный, проблемный, частичный поиск (чуаристический).

Annotation. The use of pedagogical testing of experience in the methodological improvement of linguistic and pedagogical competencies of future primary school teachers is in itself complex and responsible. In the human subject, especially in the primary education of higher educational institutions, it is necessary to organize experiments and tests on the basis of a clear program, and the program must take into account all pedagogical and psychological laws and conditions. The scientific research program determines the purposeful and consistent implementation of experimental work.

Keywords: linguo-pedagogical competence, didactic, artificial intelligence, explanatory-illustrative (information-receptive); reproductive, problematic, partial search (chuaristic).

Kirish.

Dunyo miqyosida boshlang‘ich ta‘lim tizimini yana-da takomillashtirish, ta‘lim sifatini oshirishda innovatsion texnologiyalar va elektron ta‘lim vositalarining imkoniyatlaridan keng foydalanish, ta‘lim oluvchilarning tasavvurini shakllantirish va kreativ sifatlarini rivojlantirish masalalariga alohida e‘tibor qaratilmoqda. Ta‘lim oluvchilarning lingvopedagogik kompetensiyalarini takomillashtirish, bog‘lanishli nutq o‘stirish, til sofligini saqlash, so‘zlash va yozishda badiiy tasvir vositalarini qo‘llash, o‘qishda nutqning ifodaliligini oshirish, turli tavsifdagi matnlarni yarata olish kompetentligini takomillashtirish bo‘yicha ilmiy-tadqiqot ishlari olib borilmoqda. Xalqaro miqyosda ta‘limning sifati va samaradorligini oshirishga, uning uzviyligini ta‘minlashga, ta‘lim ishtirokchilarida sinergetik yondashuvli munosabatni aniqlab yuqori motivasiyani rag‘batlovchi metodlar tizimini qo‘llashga ustuvorlik berilmoqda, o‘qitish metodikasida lingvopedagogik kompetensiyalarini metodik takomillashtirish asosida ilmiy tadqiqotlar olib borish zaruratini keltirib chiqarmoqda.

Masalaning qo‘yilishi.

Bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining lingvopedagogik kompetensiyalarini takomillashtirishda o‘quv topshiriqlar tahlili va mavjud holati haqida gap ketganda, OTM talabalari uchun 2012-yilda nashr etilgan A.G‘ulomov, M.Qodirov, M.Ernazarova, A.Bobomurodova, N.Allavutdinova, V.Karimjonovalar tomonidan yozilgan “Ona tili o‘qish metodikasi” darsligini tahlilga tortilganda, darsliklar tarkibidagi o‘quv topshiriqlari, asosan, grammatik tahlil, grammatik qonuniyatlarni o‘rgatishga, mustahkamlashga, morfologik tahlil yuzasidan sof nazariy ko‘nikmalarni rivojlantirishga xizmat qiladi. lingvopedagogik kompetensiyalar boshlang‘ich ta‘limning nutqiy malakalarni rivojlantirishda quyida shunday topshiriq va mashqlardan namunalar keltirilgan. Berilgan so‘zlar: kitob, baxt, taxt, ozodlik, tinchlik, tuyg‘u, sumalak, shodlik, chashma, bug‘doy, tegirmon, muhabbat, rasm, hurriyat, mardlik, qadriyat, sadoqat. Qaysi guruh otlarni tez va to‘g‘ri topsa, o‘yinning g‘olibi hisoblanadi deb, talabalarni rag‘batlantirishga harakat qilingan.

M.E.Toirova tomonidan 2023-yilda “Ona tili” 1-qism 3-sinf darsligi tahlilga tortilganda topshiriq bilan savollar bir xil vazifani bajarishi ma‘lum bo‘ldi. Masalan, 39-mashq. O‘qing, ajratib ko‘rsatilgan so‘zlarni ko‘chiring, jarangli va jarangsiz undosh tovushlarni aniqlang. Matn so‘ngida Rostgo‘ylik haqida qanday maqollarni bilasiz, deb o‘quvchini fikrlashga undalmoqda. Boshlang‘ich ta‘limda, odatda, muayyan o‘quv predmetiga tegishli darsliklar, dars jarayonida ham hatto darsdan so‘ng ham ta‘lim oluvchining shu o‘quv predmeti bo‘yicha bilim berish hamda ma‘lumot olishning asosiy vositasi, tayanchidir. Shunday ekan, asosiy diqqatni darslikdagi o‘quv materiallarining, xususan, o‘quv topshiriqlarning tarkibi, savollarning tuzilishi va albatta, mazmuniga qaratilishi kerak. Boshlang‘ich ta‘lim jarayonida ham muayyan bir maqsadga qaratilgan usullar va vositalar izchil belgilab olinadi. Ana shu ta‘limning aniq maqsadiga eltuvchi vositalardan biri bu boshlang‘ich ta‘lim darsliklaridir. Darslik tushunchasi ham ta‘limning eng muhim komponentlaridan biri hisoblanadi. Bu tushunchada bir qancha ilmiy manbalarda muayyan istilohiy ma‘nolar berilgan. Xususan, “Pedagogika ensiklopediyasi” darslik va uning paydo bo‘lishi, darsliklar tarixi haqida batafsil ma‘lumot berilar ekan, uni shunday ta‘riflaydi: “Darslik – davlat tomonidan tasdiqlangan DTS asosida muayyan fanga doir bilim asoslarini ma‘lum tartibda bayon etadigan va yuqori ma‘naviy-g‘oyaviy, ilmiy-uslubiy saviyada yozilgan o‘quvchi va talabalar uchun mo‘ljallangan o‘quv adabiyotining asosiy va yetakchi turi”. Bizningcha, bu istilohiy izohlar darslik va uning ta‘limdagi ahamiyati va rolini ochib berish uchun kamdek. Shu bois bu tushunchaga pedagog olimlar J.Hasanboyev, X.To‘raqulov, M.Haydarov, O.Hasanboyevlar tomonidan tuzilgan “Pedagogika

fanidan tuzilgan izohli lug‘at” kitobiga murojaat qilamiz. Darslik har bir o‘quv predmetining mazmunini darslikda ko‘rsatilgan hajmda didaktik talablar asosida kitob yoziladi. Darslik bu pedagogik tizimning axborotli modelidir. Chunki har bir o‘quv darsligida talabalar bajarishi kerak bo‘lgan o‘quv jarayonining ma‘lum bosqichlari ko‘rsatilgan bo‘lib, talabalar undan mavzularni o‘qib, topshiriqlarni ma‘lum harakatlar ko‘rinishida bajarishadi, tekshiradi, yechadi, javob beradi. Bu harakatlar darslik matnlarida ochiq yoki yashirin shakllarda berilishi mumkin.

Yechish usuli.

Boshlang‘ich ta‘limda o‘quv topshiriqlar asosida ona tilini o‘qish metodikasiga innovatsion yondashuvlarni joriy etishga doir ishlarni faollashtirish; ona til o‘qish savodxonligi uchun ilmiy, metodik, psixologik va pedagogik yordam tizimini rivojlantirish ishlarni takomillashtirish; 1. Ona tili o‘qitish metodikasi ta‘limda o‘zbek etnolingvistikaning so‘nggi yutuqlaridan foydalanish muhim ahamiyatga egaligi, maqsadga muvofiq mustaqil izlanishga undashi lozim. 2. Bunday sharoitda darslikning eng muhim qismini nazariy ma‘lumotlar bazasi emas, balki bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchisiga ona tilining son-sanoqsiz imkoniyatlaridan unumli va o‘rinli foydalanishni o‘rgatadigan ta‘lim topshiriqlarini tashkil etmog‘i lozim, chunki oliy ta‘lim tizimining maqsadi faqat boshlang‘ich ta‘lim o‘qituvchisini tayyorlash emas, til imkoniyatlaridan keng foydalana oladigan lingvopedagogik kompetensiyalar, ijodiy tafakkur sohibini jamiyatga yetkazib berishdir. Boshlang‘ich ta‘limda o‘quv topshiriqlar asosida ona tili ta‘lim mazmunini takomillashtirish didaktik-pedagogik yondashuvlar asosida amaliyotga tatbiq etiladi. 3. Bo‘lajak boshlang‘ich ta‘lim o‘qituvchilari nutqiy ko‘nikmalarni rivojlantirish, lug‘at va matn asosida milliy tilni, milliy ma‘naviyatni o‘quvchi tafakkuriga singdirish, o‘z o‘quvchisini turli nutq vaziyatlariga tayyorlash, ijodiy tafakkur sohiblarini tarbiyalash texnologiyasini ona tili metodikasi ta‘limiga samarali joriy qilish asosiy masalalardan biridir. Boshlang‘ich ta‘limda o‘quv topshiriqlar tuzishda lingvodidaktik-pedagogik asoslarining model xaritasida boshlang‘ich oliy ta‘limda, odatda, muayyan o‘quv predmetiga tegishli darsliklar, dars mashg‘uloti jarayonida ham, hatto dars mashg‘ulotidan so‘ng ham bo‘lajak boshlang‘ich ta‘lim o‘qituvchilari shu o‘quv predmeti bo‘yicha bilim berish hamda ma‘lumot olishning asosiy vositasi, tayanchidir. Shunday ekan, asosiy diqqatni darsliklardagi o‘quv materiallarining, xususan, o‘quv topshiriqlarining tarkibi, tuzilishi va albatta, mazmuniga qaratish kerak. 4. Zamonaviy elektron darsliklar innovatsion mediateknologiya kabi ko‘plab axborot manbalarini o‘ziga birlashtirishi, ularni tortishi, boshqarishi lozim. Mazkur jarayonda boshlang‘ich ta‘lim o‘quv topshiriqlari innovatsion mediateknologik o‘quv lug‘atlari, audio, video materiallar, mashq va topshiriqlar to‘plami, testlar, ko‘rgazmali vositalar, elektron resurslar orilgan vagonlarga bog‘lay olishi, ulardan foydalanishda asosiy vosita bo‘lib xizmat qilishi kerak. Shuni alohida ta‘kidlash lozimki, boshlang‘ich ta‘lim o‘quv topshiriqlari, ya‘ni mashqlarni bajarilishi, ona tili mazmunini rivojlantirishda, o‘qitishda, xususan, topshiriqlarni tuzishda metodik yondashuvlardan foydalanish samaralidir. Dars mashg‘ulotdagi ta‘lim jarayonini hayotiy muammolarni qanday hal qilishni o‘rgatishi kerak. Ona tili o‘qitish metodikasi fanining boshlang‘ich ta‘limda o‘quv topshiriqlar tuzish, lingvodidaktik-pedagogik asoslarining model xaritasini yaratish, oliy ta‘limda, odatda, muayyan o‘quv predmetiga tegishli darsliklar, dars mashg‘uloti jarayonida ham, hatto dars mashg‘ulotidan so‘ng ham bo‘lajak boshlang‘ich ta‘lim o‘qituvchilarining shu o‘quv predmeti bo‘yicha bilim berish hamda ma‘lumot olishning asosiy vositasi, tayanchidir. Shunday ekan, asosiy diqqatni darsliklardagi o‘quv materiallarining, xususan, boshlang‘ich ta‘lim o‘quv topshiriqlarining tarkibi, tuzilishi va albatta, mazmuniga qaratish kerak.

Natijalar va namunalar.

Ona tili ta’limida har bir mashg’ulot asosida beriladigan savol, topshiriq va mashqlar ham xuddi shunday talaba, bo’lajak boshlang’ich ta’lim o’qituvchilarining hayotiy muammolarini yechishga yo’naltirishi lozim.

Masalan, professor-olimlar 2012-yilda nashr etilgan A.G’ulomov, M.Qodirov, M.Ernazarova, A.Bobomurodova, N.Allavutdinova, V.Karimjonovalar tomonidan yozilgan “Ona tili o’qish metodikasi” darsligini mavzu yuzasidan savol va topshiriqlar xuddi shu tarzda berilgan. Har bir savol talabani mushohada qilishga undaydi.

1. Leksikologiyaning tadqiq obyekti nima?
2. So’z til birligi sifatida qaysi yo’nalishlarda o’rganiladi?
3. Leksikologiyaning qaysi bo’limida so’zning semantik xususiyati – bir ma’nodlilik va ko’p ma’nodlilik, umumiy va xususiy, mavhum va muayyan, bosh va hosila, to’g’ri va ko’chma ma’nolari tekshiriladi?
4. Leksikologiya til lug’at tarkibining boyishini izohlang.
5. Nazariy va amaliy leksikologiyaning o’zaro farqi nimada?
6. Nazariy yondashuvda leksik sath birligi tilshunoslikda qanday nomlanadi?
7. Lisoniy va nutqiy birlik orasidagi farqni tushuntiring.
8. Leksemaning xususiyatlarini tushuntiring.
9. So’z qanday birlik sifatida talqin etiladi?
10. Lisoniy bosqichda leksema bir sememali deganda nima nazarda tutiladi?
11. Leksemaning nutqiy voqelanishini qanday izohlaysiz?
12. Nutqiy yasama so’zning lisoniy sathga ko’tarilishi qanday bosqichlarda kechadi?
13. Yasamaligini yo’qotmagan, ya’ni o’zida qolipning shakliy tomoni izini saqlagan, biroq ma’noviy tomondan qolipdan uzilgan, ma’nosini qolipning o’ng (mazmuniy) tomonidan keltirib chiqarish imkoni bo’lmagan, toraygan ma’noli leksema qanday ataladi?
14. Soddalashgan leksema nima?
15. Tublashgan leksema haqida nimalarni bilasiz?
16. Leksemaning tashqi qobig’i deganda nima nazarda tutiladi?
17. Sinonimiya, antonimiya, graduonimiya, giponimiya nima?
18. Ma’nodoshlik qatoridagi dominanta leksemaning qanday xususiyati bor?
19. Antonimlarning mantiqiy asosini qanday qarama-qarshilik tashkil etadi va ular qanday yuz beradi?
20. Antonimlar strukturasi qaysi turlarga bo’linadi?

Boshlang’ich ta’lim tizimida ona tili o’qitish metodikasi sohada qo’llanilishi, boshlang’ich ta’lim yo’nalishining ona tilini o’qitishda, xususan, boshlang’ich ta’lim o’quv topshiriqlari tuzishda foydalanish samaralidir.

Boshlang’ich ta’limda joriy etilayotgan yangi modul tizimining asosiy qismi ham baholash va ishlashga yo’naltiruvchi ta’lim topshiriqlaridir. M.E.Toirovaning Ona tili 1-qism 4-sinf darsligida aynan 3-sinfdagi mavzular yana qayta takrorlangan, ta’lim topshiriqlar mazmuniga ham alohida e’tibor berilmagan, o’quvchining lingvodidaktika asosida bilimlarini takomillashtirish grammatik bilimlar murakkab berilganligi tahlil etildi. Ta’lim oluvchilarning bilish darajasi hissiy daraja-sezgi, murakkab daraja- xotira, xayol, iroda, diqqat, mexanik xotira bilan bog’liq bo’lgan – esda saqlab

qolinadigan nazariy ma'lumotlarni tekshirishga qaratilgan topshiriqlardan foydalanishni cheklash, balki fikrlashga, mushohada qilishga, dunyo qonuniyatlarini anglashga, oliy daraja tafakkur va nutq, dunyoqarashni rivojlantirishga, sabab-oqibat-yechim, shakl va mazmun mutanosibligi, inkorni-inkor qilish, qiyoslash qonuniyatlarini anglashga, kreativ va tanqidiy yondashishga xizmat qiladigan mazmundagi ta'lim topshiriqlaridan foydalanish shart ekanligini muallif nazaridan chetda qolgan.

Xulosa.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash kerakki, OTM bilan umumiy o'rta ta'lim darsliklarida berilgan grammatik topshiriqlar bir biriga juda yaqin, boshlang'ich ta'limda o'quv topshiriqlari hamda umumiy topshiriq tuzish metodikasini o'zida to'laqonli aks ettirilmaydi, ularning metodikasi mualliflarning shaxsiy salohiyatiga bog'liq bo'lib qolgan, ammo davr talabi bilan mukammal tadrijiy metodika kasb etib bormoqda. Bu esa darsliklarda beriladigan boshlang'ich ta'lim metodikasi va lingvodidaktik asoslari yuzasidan ilmiy-amaliy tadqiqotlar qilishni taqozo etadi. “Ona tili”, “Ona tili o'qish metodikasi”, “O'zbek tili”, darsliklaridagi mashq, vazifa va topshiriqlar bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining nutqiy va lingvistik ko'nikmalarini rivojlantirishga aksariyat hollarda qaratilmagan, balki grammatik qonuniyatlarni o'rgatishga urg'u berilgan. O'zbek tili darsliklari bundan mustasno. Darsliklar –DTS, o'quv reja va O'UMLar pedagogik-didaktik manba bo'lganligi bois ularda nutqiy va lingvistik ko'nikmalarni rivojlantirishga yo'naltirilgan turli ona tili ta'lim topshiriqlar, mashq va matn tahlilini talab etadigan savollar, og'zaki so'rov, nutq, bahs-munozara kabilardan foydalanish shart.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Axmedova M.E (hammualliflikda) Pedagogik mahorat va tibbiy pedagogikaning kasbiy kompetentligi. O'quv-uslubiy qo'llanma T.: “Tibbiyot nashriyoti matbaa uyi MCHJ, 2021-62-63b.(126)
2. Axmedova M.E. (hammualliflikda) Umumiy pedagogika nazariyasi va amaliyoti. Дарслик–Т., 2019. 5-б.(302)
3. Ahmedova M. (hammualliflikda) –Pedagogika. O'quv qo'llanma. T.: Fan va texnologiya nashriyoti. 2018. — 393 b (102-b).
4. Axmedova M.E.U.A.Tashkenbayeva., E.Suyunova Umumiy pedagogika nazariyasi va amaliyoti (Darslik) – T.: Tibbiy matbaa, 2022.
5. Axmedova M.E. (O'quv qo'llanma) – T.: Noshir, 2011.
6. Azizxo'jaeva N.N. Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat.- T.:2006.
7. Ishmammedov R., Abduqodirov A., Pardaev A.”Ta'limda innovatsion texnologiya (ta'lim muasassalari pedagog-o'qituvchilari uchun) amaliy tavsiyalar”.Tashkent.”Iste'dod” nashriyoti, 2008 y. Pedagogike.-M.,1994.
8. <http://lex.uz> – O'zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi.